

O'ZBEK XALQ RIVOYATLARI VA AFSONALARI XUSUSIDA

Usmonaliyeva Xumoraxon Nurali qizi

Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6076721>

Rivoyat tarixiy voqealarni aniqlashda qo'shimcha manba vazifasini o'taydi. Bu xususiyat rivoyat janrini afsonaga tenglashtiradi. Biroq u har ikkisinining mustaqil janrlar ekanini inkor etmaydi. Janrning farqli jihati xayoliy emas, hayotiy uydurmalariga asoslanganidadir. Har ikkisi ham ma'rifiy ahamiyatga ega.

Hikoya qilish uslubi rivoyat janrining muhim xossalaridan biridir. Rivoyat nasriy bayonga asoslangan bo'ladi. Bu jihatdan rivoyatni afsonaga tenglashtirish mumkin. Rivoyatdagi voqea va hodisalarni bayon qilishda manolog va dialoglar deyarli uchramaydi.

Ma'lumki, rivoyatning 2 xil tasnifi mavjud. Biri uning mazmuniga ko'ra, ikkinchisi badiiy-shakliy tuzulish mezoniga tasnifdir. Tasnifning ikkinchi xilida asosiy e'tiborsujet tuzilishi (strukturasi), aniqrog'i, shakl-shamoyili, motivlar elementiga qaratilgan. Aytish joizki, rivoyatning badiiylik darajasi nisbatan kuchsiz. Bu narsa uning o'ziga xos tabiati, xususan, professional roviylarning erta yo'qolganligidan kelib chiqqan. Shunga qaramasdan mazkur janr syujetida muayyan vazifa bajaruvchi an'anaviy motiv va syujet elementlarini uchratish mumkin. "Motiv elementlarga bo'linadi. Ularning har biri alohida turlanishi ham mumkin", - deb yozgan edi V.Ya. Propp. Olimning motiv haqidagi ushbu fikrini tasdiqlagan holda, uni nisbatan kankretlashtirgan folklorshunos olim N.A. Kripichnaya bunday yozadi: "Motiv quyidagi elementlardan tashkil topadi: subyekt markaziy personaj; harakat qaratilgan obyekt; harakatning o'zi (qahramon funksiyasi) yoki holati; rivoyatning local va vaqt chegaralari, shuningdek, harakat usulini belgilovchi kuchlar. Shunga ko'ra rivoyatjanridagi har bir tayanch hodisa, uning harakati o'ziga xos motiv elementlari sifatida tashkil topgan. Biri ikkinchisiga o'xshagan bu elementlar syujet chizig'ida turli xil vazifalarni ado etadilar. Masalan, hikoya qilingan tarixiy shaxs, uning funksiyasi alohida-alohida motiv elementlarini tashkil etadi va biri personajning o'ziga xos tabiyatini belgilab bersa, ikkinchisi, harakat sababini aniqlab, ularni guruhlantiradi. Yoki rivoyatdagi real hodisaning asosga aylanishini hikoya qilgan motiv elementining maqsadi mazkur hodisa sababini tushuntirishga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. Mazkur fikrdan kelib chiqqan natija masalani yana ham

oydinlashtirishini talab etadi. Har holda mazkur fikr rivoji rivoyatni ana shu mezon asosida tasnif etish imkonini berish mumkin.

Folklorshunos V.E.Gusev rivoyatlarni mazmuniga ko'ra tasnif etadi va uni to'rt turga bo'ladi: eponimik (urug', qabila, xalqning paydo bo'lishi), toponimik (haqiqiy yoki uydurma shaxslar faoliyati bilan bog'liq geografik joy nomlarining kelib chiqishi), tom ma'nodagi tarixiy (xalq hayotida esda qolgan voqealar, ko'chib o'tish, urush, qo'zg'alon, tabiiy ofatlar), qaxramonlik mashhur shaxslar, xalq qaxramonlari faoliyati va o'limi.

Taniqli o'zbek folklorshunos olimi B.Sarimsoqov rivoyatlarni mavzusiga ko'ra tasnif qilar ekan, uni asosan uch guruhga bo'ladi: a) toponimik, gidronimik; b) etionimik rivoyatlar; d) tarixiy rivoyatlar.

Rivoyatlar – voqelikni hayotiy uydurmalar asosida aks ettiradi, - deb yozadi folklorshunos O.Safarov, - syujet tizimida morfologik obrazlar uchramaydigan, voqelik talqini hududiy-etnografik lokallik kasb etishi bilan xarakterlanadigan, qadimiy asoslarga ega bo'lgan, xalq orasida keng ommalashgan folklore janridir. Ularda hayot voqealari real aks ettiriladi. Shuning uchun o'zbek xalq og'zaki ijodining qadimiy, an'anaviy va keng tarqalgan janrlaridan biri bo'lgan hayotiy voqelikni hayotiy uydirmalar orqali bayon etadigan, biror ma'lumot haqida tinglovchiga xabar berish maqsadida hikoya qilinadigan og'zaki nasriy asarlar rivoyat deyiladi. Darhaqiqat, rivoyat paydo bo'lib, vaqt o'tishi bilan tarixiy dalil va faktlar unutilishi yoki o'zgarishga uchrashi natijasida hayot haqiqatiga uydirma aralashishi tabiiy. Ammo folklorshunos U.Jumanazarovning fikricha, rivoyat afsonaga aylansa ham biroq afsona rivoyatga aylanmaydi.

Rivoyat va afsonalar mazmuniy yo'nalishi, shakli, ijro tartibi jihatidan juda o'xshashdir. Shuning uchun ularni hayotiy qamrovi, shakli, ijro xususiyatiga ko'ra bir-biridan farqlash qiyin. Ularning har ikkisining ham o'tmishda bo'lib o'tgan epizodik voqealar, u yoki bu joylarning nomlarini izohlash yoxud ulkan shaxslar xatidan muayyan voqealar to'g'risida xabar berish maqsadida hikoya qilinadi. Faqat afsona va rivoyat o'zaro badiiy ifoda usuli bilangina farqlanib turadi. Lekin U.Jumanazarov: " Afsona va rivoyat janrlari poetik sistemasining yaxlitligi jihatidan farqlanmaydi", - deb yozadi. Ammo obrazlar, motivlar silsilasi janrlar tizimining tarkibini tashkil qilishi e'tiborga olinsa, yuqoridagi fikrga e'tiroz paydo bo'lishi tabiiy.

Afsonalar xalq nasrining real voqelikni xayoliy uydirmalar asosida ifoda etuvchi o'ziga xos ko'rinishi bo'lsa, rivoyatlar voqelikni hayotiy uydirmalar asosida bayon etuvchi mustaqil janrdir.

O'zbek folklorshunosligida afsona va rivoyat janrlariga oid folklore asarlarini nashrga tayyorlashda ayrim kamchiliklarga yo'l qo'yilmoqda. Jumladan, ayrim folklor asarlari to'plamlarida afsona deb ko'rsatilgan asarlar aslida bu janrga oid emasligi, balki rivoyat janriga mansubligi kuzatiladi. Masalan, "Jahon xalqlari ertaklari" seriyasidagi o'n jildlikning uchinchi jildida chop etilgan "O'zbek xalq asotirlari" kitobida keltirilgan "Boburqal'a afsonasi", "Yong'oq daraxti haqida afsona", "O'sh haqida afsona", "Andijon haqida afsona" asarlari garchi afsona deb yuritilayotgan bo'lsa-da, ular afsona janri tabiatiga xos xususiyatlarini o'zida ifoda etmaydi.

Afsona va rivoyatning janriy tabiatini va badiyatini qiyosiy o'rganish ularning poetic xususiyatlarini chegalashda muhim ahamiyatga ega. Chunki, ular, asosan, syujet motivi, obrazlar tarkibi, uydirma turiga qarab, bir-biridan farq qiladi. Chunonki, afsonalardagi ajdar, dev, Xizr, Yulduz, Oy, tilsimlangan pichoq, sehrli olma, jiyda, chinor, tuya, bo'ri, it, Anqo qush, Simurg', bulbul, Abomuslim, podsho, cho'pon, chol, bog'bon kabi mifologik, osmon yoritkichlari, sehrli predmetlar, o'simliklar va daraxtlar, hayvonlar, qushlar, tarixiy obrazlar, real va hayotiy obrazlar rivoyatlarda bo'lmaydi.

Afsonalar ko'proq mifologik qarashlarni o'zida saqlab qolganligi bilan e'tiborni tortadi. Ularda ko'pincha rivoyatlardagi kabi hayotda yashab o'tgan mashhur tarixiy shaxslar, qabila boshliqlari, lashkarboshilar, shoir va olimlar, payg'ambarlar, din rahbarlari, podsholar haqida hikoya qilinsada, voqelik fantastik tasvir orqali ifodalanadi. Shuning uchun ularda tasvirlangan voqelikni tarixiy shaxslar real biografiyasi sifatida qabul qilib bo'lmaydi. Chunki bunday afsonalar syujetini tashkil etuvchi voqealar bayoni real kishilar obrazining epic tafakkur asosida yaratilgan to'qima biografiyasidan iborat. "Abomuslimtepa" afsonasida keltirilgan Abomuslim, "Shoxi Zinda" afsonasidagi Qusam Ibn Abbas obrazlari bunga misol bo'ladi.

Afsonalarda real shaxslar obrazidan tashqari xayoliy va mifologik personajlar ham ishtirok etadi. Syujet voqealarida mifologik qahramonlar bilan tarixiy shaxslar obrazi yonma-yon faoliyat ko'rsatishi bu tipdagi afsonalarning o'ziga xosligini ko'rsatadi. O'zbek xalq afsonalarida dev, pari, Xizr, Ajdar, chilton singari mifik obrazlar ko'p uchraydi. Rivoyatlarda esa mifik obrazlar mutlaqo ishtirok etmaydi.

Afsonalarning rivoyatdan farqlanuvchi yana bir belgisi shuki, ularda tasvirlangan voqealarning epik bayonida tilsim bilan aloqador talqinlarning qo'llanilishi kuzatiladi. Rivoyatlarda esa tilsimga aloqador talqinlar kuzatilmaydi. Ularda reallik ustun keladi.

Rivoyat va afsona o'rtasidagi farq ularning boshlanmasida ham kuzatiladi. Jumladan, afsona aytuvchilar o'z hikoyalarini ko'pincha "afsona qilishlaricha", "hikoya qilishlaricha" kabi so'zlar bilan boshlasalar, rivoyat aytuvchilar esa "rivoyat qilishlaricha", "rivoyatlarga qaraganda" deb boshlaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. El desa Navoiyni. T.,1991
2. O. Safarov O'zbek xalq og'zaki ijodi. T.,1988
3. Sarimsoqov B. o'zbek folklorining janrlar tarkibi. O'zbek folklori ocherklari. 3 jildlik. 1-jild. T.,1988
4. Пропп В.Я. Фолкълор и действительность М.,1976.